

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

 10.5281/zenodo.14785801

ФОМЧЕНКОВА Диана Игоревна

ведущий инженер-конструктор, АО «Моспромпроект», Россия, г. Москва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛЫ-УНОСА В СОСТАВЕ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ: ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЦЕМЕНТАЦИОННЫХ ЗАВЕС

Аннотация. В данной статье исследуется влияние золы-уноса на прочность и водонепроницаемость тампонажных растворов, применяемых при проходке шахтных стволов в сложных гидрогеологических условиях.

Ключевые слова: шахтный ствол, зола-уноса, строительство, подземные сооружения, прочность, тампонаж, цементация.

Введение

Строительство подземных сооружений различного назначения играет огромную роль в современном мире. Работы ведутся зачастую в условиях стесненной городской застройки или в сложных гидрогеологических условиях. В связи с чем, при проходке вертикальных шахтных стволов через водоносные горизонты требуется применение эффективных и современных методов тампонирования, с целью предотвращения притока подземных вод в выработку. Одним из наиболее используемых методов является нагнетание цементационного раствора, для заполнения пор и трещин горного массива, образуя водонепроницаемую завесу. Однако достаточно высокая стоимость цемента и потребность в уменьшении негативного влияния на экологическую ситуацию, требуют поиска альтернативных вяжущих материалов. Так, использование золы-уноса, которая образуется при сжигании топлива на угольных тепловых электростанциях, по итогам проведенных исследований позволяет снизить расход цемента, улучшить его свойства, а также уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду.

Зола-уноса

Зола-уноса представляет собой тонкодисперсный материал, состоящий в основном из частиц размером до 0,14 мм, полученный при сжигании каменного угля [2, с. 3]. В коммерческом и промышленном секторах летучая зола имеет широкий спектр применения, хотя в первую очередь она известна как материал, повышающий прочность и удобоукладываемость бетонных смесей. Летучая зола также используется в качестве наполнителя в составе красок, клея, металлических и пластиковых композитов. Она широко применяется в качестве структурного наполнителя при строительстве дорог, а также для производства кирпича, керамической плитки, штукатурки, портландцемента и готовых цементных смесей. Раньше данный побочный продукт выбрасывался в атмосферу, но это оказывало негативное влияние на качество воздуха, поэтому были введены правила для контроля за утилизацией. Также применение зол и шлаков как добавок при производстве строительных материалов и изделий включено в ряд действующих национальных стандартов (ГОСТ) и методических документов [1, с. 4].

Химический состав золы-уноса варьируется в зависимости от процесса горения, источника и состава сжигаемого угля, но основные компоненты приведены ниже (табл.):

Таблица

Химический состав золы-уноса [5, с.8]				
Компоненты	Пределы изменения химического состава золы, %, образующейся при сжигании углей			
	Донбасса	Кузбасса	Караганды	Подмосковья
SiO ₂	50-55	58-63	59-61	48-56
Al ₂ O ₃	21-28	20-26	25-26	25-36
Fe ₂ O ₃	7-16	5-7	5-6	7-10
FeO	0-7	-	-	0-6
CaO	2-5	2-4	3-4	2-5
MgO	1-3	0,4-1,5	1-1,2	0,2-0,9
SO ₃	0,6-1,6	-	0,8	0,2-0,9
K ₂ O	2,5-4,7	1,7-2,3	1,6-1,7	0,4-0,7
Na ₂ O	0,4-1,3	1-1,4	1	0,1-0,4

Также можно отметить, что для золы характерно значительное содержание частиц с мелкими замкнутыми порами, в связи со вспучиванием расплавленной минеральной массы газами, выделяющимися при дегидратации глинистых минералов, диссоциации частиц гипса, известняка и органических веществ. Общий объем пор может достигать 60% объема частиц золы. Именно большая концентрация микропор в золе обуславливает высокое значение её действительной удельной поверхности, а с этим, в свою очередь, адсорбционная способность, гидравлическая активность и гигроскопичность. Замещение части цемента золой приводит к уменьшению усадочных деформаций бетона, которые проявляются при снижении водопотребности бетонной смеси. Уменьшение усадки объясняется тем, что зола адсорбирует из цемента растворимые щелочи и образует устойчивые, нерастворимые алюмосиликаты [3, с. 78].

Определение итоговых прочностных характеристик

Для определения прочностных характеристик вяжущего изготавливали образцы-кубики с размерами 2×2×2 см из вяжущего теста.

Прочность определяли в возрасте 3, 7 и 28 суток. Для каждого установленного срока испытаний изготавливали по три образца [4, с. 274].

Прочность тампонажного камня при сжатии определялась по формуле:

$$R_c = P / A,$$

Где:

R_c – предел прочности на сжатие, МПа;

P – разрушающая нагрузка, Н;

A – площадь образца, м².

Водопоглощение определялось как отношение впитанной воды к массе сухого образца:

$$W = (m_w - m_d) / m_d * 100,$$

Где:

W – водооглощение, %;

m_w – масса образца после насыщения водой, г;

m_d – масса сухого образца, г.

Анализ зависимостей, полученных при определении влияния доли золы-уноса в смеси вяжущего вещества, показал, что её добавление замедляет начальный набор прочности, но способствует её увеличению в долгосрочной перспективе (28 суток). Графическое представление зависимости приведено ниже (рис.).

Рис. График влияния золы-уноса на прочность цементного камня

На 28 сутки составы с золой-уносом показывают повышение прочности на 3–9% по сравнению с контрольным образцом. Это объясняется длительными пуццолановыми реакциями, при которых кремнезём из золы реагирует с гидроксидом кальция, образуя дополнительное количество силикатов кальция.

Выводы

Применение качественных тампонажных растворов при производстве работ влияет на многие аспекты, такие как: увеличивается срок эксплуатации шахты, что благоприятно сказывается на экономику проекта; предотвращается загрязнение подземных вод, что помогает улучшить экологическую обстановку в районе строительства; повышается устойчивость пород, что влияет на долговечность конструкции; уменьшается риск миграции газа по выработке, повышая безопасность рабочего процесса; снижается вероятность затопления и обводнения ствола. Исходя из этого, можно заключить, что грамотное тампонирующее вертикальных шахтных стволов – это неотъемлемая часть горного строительства, которая обеспечивает безопасность, устойчивость и эффективность работы шахты. Таким образом, зола-уноса, несомненно, играет важную роль в строительстве, так как повышает качество самих тампонажных растворов.

Проведенные эксперименты показали, что добавление золы-уноса в их состав оказывает положительное влияние:

- Снижение прочности цементного камня в раннем возрасте, компенсируется её увеличением в долгосрочной перспективе;

- За счёт снижения коэффициента фильтрации и уменьшения водопоглощения улучшается водонепроницаемость;
- Применение золы-уноса способствует утилизации побочного продукта, без выброса в атмосферу загрязняющих веществ, что способствует улучшению экологической ситуации;
- Экономическая целесообразность такого подхода очевидна благодаря снижению расхода цемента на 20%.

Исходя из этих данных, использование золы-уноса в тампонажных растворах является очень важным и перспективным направлением, которое позволяет повысить эффективность тампонирующего водоносных горизонтов при проходке шахтных стволов.

Литература

1. ГОСТ 25818-2017. «Золо-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия». 4 с.
2. ГОСТ 31108-2020. «Цементы. Общие технические условия». 3 с.
3. Данилович И.Ю., Сканин Н.А. «Использование топливных шлаков и зол для производства строительных материалов», 1988. 78 с.
4. Карамышев И.М., Голубева Е.А. «Результаты исследования влияния состава смеси на технические характеристики золоцементного вяжущего». 274 с.
5. Рекомендации по применению золы, шлака и золошлаковой смеси тепловых электростанций в тяжелых бетонах и строительных растворах / НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1977. 8 с.

FOMCHENKOVA Diana Igorevna

Lead Design Engineer, JSC “Mospromproekt”, Russia, Moscow

**USE OF FLY ASH IN CEMENT SLURRY COMPOSITIONS:
IMPACT ON THE STRENGTH AND WATER RESISTANCE
OF CEMENT GROUTING CURTAINS**

Abstract. *This article examines the effect of fly ash on the strength and water resistance of cement slurries used in shaft sinking under complex hydrogeological conditions.*

Keywords: *shaft sinking, fly ash, construction, underground structures, strength, grouting, cementation.*